

NOMINATA

Agradecemos aos consultores a disponibilidade ao avaliar os artigos publicados na revista "IGT na Rede", conferindo-lhe consistência e credibilidade científica. Procuramos cada vez mais aprimorar nosso sistema de interlocução autor-avaliador, proporcionando com isto aperfeiçoamento dos textos submetidos na revista e conseqüentemente maior qualidade para o leitor.

Nome	Afiliação Institucional	Formação Acadêmica	Cidade	Estado	País
Andrea Vogel	IGT - Instituto de Gestalt Terapia e Atendimento Familiar	Especializanda em Psicologia Clínica	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Brasil
Ari Rehfeld	Pontifícia Universidade Católica de São Paulo	Especialista em Filosofia	São Paulo	São Paulo	Brasil
Carmen Valéria Sousa	IGT - Instituto de Gestalt Terapia e Atendimento Familiar	Especialista em Psicologia Clínica	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Brasil
Eleonôra Torres Prestrelo	Universidade do Estado do Rio de Janeiro	Especialista em Psiconcologia	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Brasil
Énio Brito Pinto	Instituto de Gestalt de São Paulo	Doutor em Ciências da Religião	São Paulo	São Paulo	Brasil
Gabriela Netto	IGT - Instituto de Gestalt Terapia e Atendimento Familiar	Especializanda em Psicologia Clínica	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Brasil
Georges Daniel Janja Bloc Boris	Universidade de Fortaleza	Doutor em Sociologia	Fortaleza	Ceará	Brasil
Graça Gouvêa	Instituto de Psicologia Gestalt em Figura	Especialista em Psicossomática	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Brasil
Hugo Ramón Barbosa Oddone	DASEIN - Grupo de apoio à formação terapêutica	Formação em Orientação Vocacional e Educacional	São José do Rio Preto	São Paulo	Brasil
Leonora Corsini	Universidade Federal do Rio de Janeiro	Doutora em Serviço Social	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Brasil
Lilian Meyer Frazão	Universidade de São Paulo	Mestre em Psicologia Clínica	São Paulo	São Paulo	Brasil
Luciana Aguiar	Dialógico - Núcleo de Gestalt-Terapia	Mestre em Psicologia	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Brasil

Luciana Loyola Soares	Centro Universitário Celso Lisboa	Mestre em Psicanálise	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Brasil
Luciana Soares de Medeiros	Instituto Gestalten	Mestre em Saúde Pública	Florianópolis	Santa Catarina	Brasil
Marcelo Pinheiro da Silva	IGT - Instituto de Gestalt Terapia e Atendimento Familiar	Especialista em Psicologia Clínica	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Brasil
Marcia Cristina Estarque Pinheiro	IGT - Instituto de Gestalt Terapia e Atendimento Familiar	Especialista em Psicologia Clínica	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Brasil
Patrícia Valle de Albuquerque Lima	Universidade do Estado do Rio de Janeiro	Doutora em Psicologia	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Brasil
Roberta Ferreira Domingues	IGT - Instituto de Gestalt Terapia e Atendimento Familiar	Especialista em Psicologia Clínica	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Brasil
Roberto Novaes	Universidade Federal Fluminense	Doutor em Engenharia de Produção	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Brasil
Rosane Lorena Müller-Granzotto	Instituto Gestalten	Mestre em Filosofia	Florianópolis	Santa Catarina	Brasil
Vivilaine Maturana	IGT - Instituto de Gestalt Terapia e Atendimento Familiar	Especializanda em Psicologia Clínica	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Brasil